

O'ZBEKISTONDA BAG'RIKENGLIK BORASIDAGI ISLOHOTLAR

To'ychiyeva Kamola Minavarjonovna

Toshkent viloyati, Quyi Chirchiq tumani XTB tasarrufidagi 36-sonli maktabning
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327513>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqillikning so'ngi yillarida diniy bag'rikenglik sohasida olib borilgan amaliy ishlar, Yurtboshimiz tomonidan qabul qilinishi ilgari surilgan "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasining mohiyati va ahamiyati, siyosatchi va davlat arboblarning ushbu rezolyutsiya borasidagi fikrlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Millat, rezolyutsiya, Nyu-York, Assambleya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Misr, Bangladesh.

РЕФОРМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье практическая работа, проведенная в области веротерпимости в последние годы независимости, суть и значение резолюции «Просвещение и веротерпимость», предложенной к принятию нашим Президентом, мнения политиков и государственных деятелей в отношении этой резолюции идет.

Ключевые слова: нация, резолюция, Нью-Йорк, Ассамблея, ООН, Египет, Бангладеш.

TOLERANCE REFORMS IN UZBEKISTAN

Abstract. This article talks about the practical work carried out in the field of religious tolerance in the last years of independence, the essence and importance of the resolution "Enlightenment and religious tolerance" proposed to be adopted by our President, and the opinions of politicians and statesmen regarding this resolution.

Key words: Nation, resolution, New York, Assembly, United Nations, Egypt, Bangladesh.

KIRISH

BMT Bosh Assambleyasining qaroriga ko'ra, 1997 yildan buyon mazkur sana butun dunyoda "Xalqaro bag'rikenglik kuni" sifatida nishonlanadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 15 noyabrdagi «Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi farmoni ijrosi doirasida yurtimizda har yili 16 noyabr – Xalqaro bag'rikenglik kuniga bag'ishlangan «Bag'rikenglik haftaligi» tashkil etiladi.

«Bag'rikenglik haftaligi»ni o'tkazishdan maqsad jamiyatimizda do'stlik va bag'rikenglik muhitini mustahkamlash, yoshlarni Vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalash, xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini rivojlantirishdan iborat.

Haftalik doirasida «O'zbekiston-bag'rikeng diyor» shiori ostida turkum madaniy-marifiy tadbirlar, jumladan, «Do'stlikni tarannum etgan yurt» hujjatli filmi taqdimoti, «Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik – jamiyat barqarorligi garovi» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, «Kitobxonlik bizni birlashtiradi» kitoblar ko'rgazmasi, «Do'stlik jamiyatlari: kecha va bugun» fotoko'rgazmasi, «Biz bir mamlakatda yashayotgan yagona xalqmiz» mavzusida ilmiy-amaliy va ma'rifiy anjumanlar, boshqa tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda.

METOD VA METODOLOGIYA

Mazkur tadbirlar Tashqi ishlar, Adliya, Madaniyat, Xalq ta'limi vazirliklari, Respublika

Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi, boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar hamkorligida tashkil etiladi.

«Bag'rikenglik haftaligi» doirasida tashkil etiladigan tadbirlar aholi, ayniqsa yosh avlodni respublikamizda yashab turgan turli millat va elat vakillarining tili, madaniyati, an'analari va urf-odatlarini saqlash hamda rivojlantirishga, mamlakatimiz taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishga, jamiyatda ko'p millatli katta oila tuyg'usini, millatlararo totuvlik hamda diniy bag'rikenglikni yana-da mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlar, yangilanishlar bugungi taqarriyotning garovidir. Diniy sohada olib borilgan ezgu tadbirlar va to'plangan ulkan tajribalar bir osmon ostida 130 dan ortiq millat va yigirmadan ortiq din vakillarini tinch va ahil yashashini ta'minlab kelmoqda. Mustaqillik davrida avvalgi, uzoq o'tmishdagi ajdodlarimizning diniy bag'rikenglik borasidagi siyosatlari dasturamal bo'lgan bo'lsa, mustaqillikdan so'ng davlat rahbarlarimizni o'ta hushyorlik bilan olib borilayotgan din borasidagi siyosatlari jahonning rivojlangan davlatlari hamda davlat arboblari tomonidan alohida e'tirof etilmoqdi. O'ta nozik va dolzarb bo'lgan diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik masalasi borasida O'zbekistonda olib borilayotgan amaliy chora-tadbirlarni juda ko'p siyosatchi va davlat arboblari e'tirof etmoqdalar. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich 2017 yil sentabr oyida Nyu - Yorkda bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan rezolyutsiya qabul qilish taklifi bilan chiqqan edi. Bu taklif esa, o'z davlatining taqdiri va kelajagiga beparvo bo'lmagan har bir davlat rahbari tomonidan qizg'in kutib olindi. Ushbu rezolyutsiya haqida Misr Arab Respublikasining O'zbekistondagi favqulotda va muxtor elchisi Amani Eletr shunday fikr bildiradi: "Mamlakatingizda diniy urf-odatlarini amalgam oshirish uchun sharoitlar yaratilgan, vijdon erkinligi ta'minlanmoqda. Bu esa jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni saqlashning zarur omiliga aylanmoqda...Misr Arab Respublikasi O'zbekiston rahbari tashabbusiga to'liq qo'shildi".

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMA

Shavkat Mirziyoyev tashabbusini qo'llab-quvvatlash, o'z hayrihoxligini bildirish maqsadida Bangladesh Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulotdagi va muxtor elchisi Mosud Mannan shunday deydi: "O'zbekistonda turli millat va din vakillarining ahil, tinch bo'lib yashayotganiga guvohman. O'zbekiston tinch va xavfsiz mamlakat. Bu yerda turli e'tidoq egalari osoyishta hamda farovon hayot kechirmoqdalar. "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasi birdamlik, insonparvarlik, tinchlik va dunyodagi barcha xalqlar o'rtasidagi hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi". Yurtimizdagi islohotlarga va davlatimiz Rahbarining tashabbusiga berilgan baho, shu diyorda yashab, diniy hayotdagi, dindorlarning faoliyati, turli elat va millatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga guvoh bo'lgan kishilar tomonidan e'tirof etilmoqda. Tojikistonning O'zbekistondagi favqulotda va muxtor elchisi Sodiq Imomi: "Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" maxsus rezolyutsiyasining qabul qilinishi o'zbek diplomatiyasining ulkan yutug'idir. Zamonaviy dunyoda diniy bag'rikengliksiz, o'zaro diniy erkinlikka hurmatsiz, e'tiqod erkinligini ta'minlamasdan turib yuksalishga erishish dargumon", deb ta'kidlaydi va O'zbekiston Rahbari tashabbusini to'la

qo'llab-quvvatlaydi.

“Ma’rifat va diniy bag’rikenglik” rezolyutsiyasi hamda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni din sohasidagi islohotlarini nafaqat siyosiy arboblardan, balki din rahbarlari tomonidan ham iliq kutib olindi. Jumladan, O‘zbekistondagi Rim-katolik cherkovi yepiskopi Yeji Matsuleyevich bu haqida shunday yozadi: “Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi zamirida turli madaniyatlar, xalqlar hamda din vakillari tinch-tinch-totuv hamjihat bo‘lib yashayotgan O‘zbekiston tajribasi mujassam. Ushbu rezolyutsiya muayyan mamlakatlardagi bag’rikenglikni ta’minlashga emas, balki, butun sayyoramiz aholisini jaholatga qarshi ma’rifat g‘oyasi bilan yashashga undaydi. Xujjat mintaqalararo va global darajadagi hamkorlikni yo‘lga qo‘yishni talab etadi. Biz jahonning turli mintaqalarida madaniyatdagi farqlar tufayli dinlararo nizolar qanday paydo bo‘layotganini ko‘ryapmiz. Yevropa va AQSh to‘qnash kelayotgan migratsiya muammolari, Afg‘oniston va Suriyadagi vaziyatni hal etish uning ildizlari kabi chuqurroqdir”.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, “Ma’rifat va diniy bag’rikenglik” rezolyutsiyasi O‘zbekistonning azaliy orzusi yer yuzida tinchlikni ta’minlash ekanligining yorqin misolidir. Shuningdek, asrlar davomida to‘plangan hayotiy tajriba, xalqlar o‘rtasida ahillikni ta’minlashga doir olib borilgan amaliy ishlar bugun O‘zbekistonni yer yuzidagi tinch va osoyish davlatlar sarasiga kirishiga asos bo‘ldi.

REFERENCES

1. Dunyo hamjamiyati O‘zbekistonning ma’rifat va diniy bag’rikenglik tashabbusini qo‘llab-quvvatlamog‘da. Xalq so‘zi. 2018.17 aprel.261-son
2. Ochildiyev A. “Bag’rikenglik-barqarorlik va taraqqiyot kafoloti” “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi.T.:-
3. Mirzayev. A. “O‘zbekistonda millatlararo totuvlikning amaliy masalalari” “Ma’rifatli yoshlar- yurt ko‘zgusi” ilmiy-amaliy seminar.T.: 2020. –B. 114.